

**ერბილი-თბილისი-აგბარგი იეზიდთა ერთი ოჯახის
„ბრძოლა“ სახლის ძიებაში**

ბორის კომახიძე

*თსუ, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, კულტურული და
სოციალური ანთროპოლოგიის სამაგისტრო პროგრამის
მეორე კურსის სტუდენტი*

შესავალი

ნაშრომში განხილულია ქურთი-იეზიდების ყოფა თანამედროვე გამოწვევების ფონზე. დღეისათვის იეზიდებისთვის ყველაზე მთავარ პრობლემას წარმოადგენს იმ კონფლიქტებისგან თავის დაღწევა, რომელიც ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარეობს. ამ მცირე ეთნო-რელიგიური ჯგუფის წინააღმდეგ განსაკუთრებით ფართომასშტაბიანი აგრესია 2014 წელს დაიწყო, როდესაც ტერორისტული ორგანიზაცია „ისლამური სახელმწიფო“ (ISIS) თავს დაესხა ერას. „ისლამური სახელმწიფოს“ თავდასხმების შედეგად ბევრი იეზიდი სახლის გარეშე დარჩა. მათმა ნაწილმა თავი სხვა ქვეყნებს შეაფარა.

ნაშრომი ეფუძნება 2014-2018 წლებში ეთნოგრაფიული კვლევის შედეგად მოპოვებულ მასალებს. განხილულია იეზიდთა ერთი ოჯახის ბიოგრაფია, რომელიც საქართველოში 2014 წლის აგვისტოში გადმოსახლდა. ოჯახი ახალ თავშესაფარს თბილისში ეძებდა. ისინი დაინტერესებული იყვნენ ქართული ენის შესწავლით და ადგილობრივი კულტურის გაცნობით, თუმცა, საქართველოში არსებულმა ეკონომიკურმა მდგომარეობამ ოჯახი აიძულა ჯერ უკან, ერასში დაბრუნებულიყვნენ, ხოლო შემდგომ ახალი „სახლი“ გერმანიაში ეძებნათ. ოჯახს საცხოვრებელი გარემოს შეცვლის პარალელურად უწევდათ ადაპტაციის ახალი მექანიზმების ძებნა. ქ. ამბერგის (გერმანია) დევნილთა ბანაკში ისინი ადარებენ საქართველოსა და გერმანიაში, ასევე ერასში არსებულ გარემოს, როგორც ეკონომიკური, ისე კულტურული და პოლიტიკური კუთხით. ამბერგში, ლტოლვილთა ბანაკში მცხოვრები სხვა იეზიდებისგან განსხვავებით, მათ ახალი იდენტობა „თბილისელი“ გამოარჩევთ სხვებისგან.

ნაშრომის მეორე ნაწილში განხილულია, ჩემი ეთნოგრაფიული

რეფლექსია¹ ამბერგის ლტოლვილთა ბანაკის შესახებ. ჩემ მიერ ამ ოჯახთან და მთლიანად ბანაკის მცხოვრებლებთან ერთად გატარებული რამდენიმე დღე უკეთ წარმოაჩინეს იმ სოციალურ გარემოს, სადაც იეზიდების ერთმა ოჯახმა საბოლოოდ გადაწყვიტა „დაბანაკება“.

იეზიდთა ეთნო-რელიგიური ჯგუფის მოკლე დახასიათება

იეზიდები ქურთულ ეთნიკურ ჯგუფს შიგნით არსებული ეთნო-რელიგიური გაერთიანების წარმომადგენლები არიან. „იეზიდებში ეთნიკური ხედიგია, ხომედიც ქუხთუდ ეთნიკური ჯგუფში, ამ ხედრიგის მიმდევრებს სუბ-ეთნიკური გაერთიანებად აქცევს“ (კომახიძე 2017: 5). იეზიდი ქურთების უმეტესობა ერაყის ჩრდილოეთ ნაწილში, ქ. მოსულში ცხოვრობს, სადაც მდებარეობს ლალიშის ტაძარი (Mollica 2016: 45).

იეზიდებში ეთნიკური რელიგიაა, რომელშიც არსებობს სოციალური იერარქია (კასტები). რელიგიური საზოგადოება იყოფა ფირებად, მრიდებად და შეიხებად, რომელთა შორის ქორწინება აკრძალულია (ფირბარი, კომახია 2008, 51-52).

თანამედროვე საქართველოში მცხოვრები ქურთი იეზიდების უმეტესობა აქ მეოცე საუკუნის დასაწყისში გადმოსახლდა ოსმალეთის იმპერიიდან, რისი მიზეზიც მათ წინააღმდეგ განხორციელებული რელიგიური დევნა იყო (იხ. ანკოსი 2006: 3)

2014 წლის სამ აგვისტოს ტერორისტული გაერთიანება „ისლამური“ სახელმწიფო თავს დაესხა იეზიდებით დასახლებულ ერაყის ტერიტორიას, დაიწყო იეზიდების მასიური დევნა.² ბევრი იეზიდი სახლის გარეშე აღმოჩნდა, ტერორისტული დაჯგუფების აქტივობებს ბევრის სიცოცხლე შეენირა, მათმა ნაწილმა თავშესაფრის ძებნა საზღვარგარეთ დაიწყო, მათ შორის საქართველოში (იხ. კომახიძე 2017: 17).

გზა ერბილიდან თბილისამდე და თბილისიდან ამბერგამდე

2014 წლის აგვისტოში, ერაყში მიმდინარე ტერორისტული თავდასმების შემდეგ, საქართველოს დევნილთა და განსახლების სამინისტროს მიერ, ლტოლვილის სტატუსი მიენიჭა 29 ერაყელ

1 რეფლექსია, მკვლევრის მიერ გამოყენებული მეთოდების, შესრულებული სამუშაოს, მოპოვებული ინფორმაციის ჩაღრმავებით გაანალიზებას გულისხმობს, რომელიც ფართოდ გამოყენება სოციალურ და ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში

2 2016 წლის 16 ივნისს გაერო-მ ისლამური სახელმწიფოს ქმედებებს იეზიდების წინააღმდეგ გენოციდის სტატუსი მიანიჭა

აპლიკანტს (Mollica 2016: 56). იეზიდებმა საქართველო ევროპული ქვეყნებისკენ გასვლის შესაძლებლობად გამოიყენეს და ქვეყნის დატოვება, ძირითადად 2016 წელს დაიწყო (კომახიძე 2017: 17). საქართველოში მიგრირებულ ერაყელ იეზიდთა შორის იყო ჩემი ინფორმანტის ოჯახიც.

აბელი¹ (ოჯახის უფროსი) ლალიშთან ახლოს ცხოვრობდა, იგი არაბულენოვანი² იეზიდია. საქართველოში ოჯახთან ერთად 2014 წლის 23 ივლისს ჩამოვიდა. ერბილიდან ბათუმში ჩამოფრინდა თურქეთის გავლით. ბათუმში ერთი თვე ცხოვრობდა, შემდეგ თბილისში გადმოვიდა მეუღლესთან და სამ შვილთან ერთად.

„ახდახან შემოსულები დაახლოებით 60 კაცია, უმეტესად ბავშვები და ქალები. მათ თემის ხაჩებით ვინახავდით. ქიხასაც ჩვენ ვუხდით, ახდა გაეხითანებუდი ეხების ოხგანიზაცია აფინანსებს ქიხით. ეღობებიან სტატუსს, ხომედსაც თუ ვეხ მიიღებენ საქართველოს დატოვება მოუწევთ“ (ინფორმ. 1: 19.10.2014).

აბელმა მეტ-ნაკლებად იცოდა ინგლისური ენა და ახერხებდა კომუნიკაციას, როგორც ქართველებთან, ისე საქართველოში მცხოვრებ იეზიდებთან. აბელმა ქართული ენის სწავლა ჩამოსვლიდან რამდენიმე დღეში დაიწყო, დადიოდა ბლოკნოტით და ადგილობრივ იეზიდებს ეკითხებოდა სიტყვებს. მისი ოჯახი მრიდების, ანუ მიმდევრების ოჯახია. ეთნიკური მიკუთვნებულობის მხრივ თავს ქურთად მიიჩნევს. *„მე ვთვდი რომ ქუხითი-იეზიდი ვაჩ. საქართველოში იეზიდები ცოცხა სხვანაირად ფიქრობენ. ისინი თვდიან რომ ქუხითი და იეზიდი სხვადასხვაა“* (აბელი: 17.12.2014).

მიგრანტების ოჯახები თბილისის სხვადასხვა უბნებში დაასახლეს. თბილისში აბელმა საცხოვრებელი ორჯერ შეიცვალა. *„ჩვენ ახ ვმუშაობთ, ახც ბავშვები დადიან სკოლაში, ახ ვიცით ქაჩთური. სამინისტრო და იეზიდთა სახდი გვიხდის ქიხას და გვყიდულობს საქმედს, ქაჩთურს ძიხითადად ჩვენით ვსწავლობთ და მეზობლები გვებმახებიან. „ჩემს სამ ბავშვს სათითაოდ უხდიან თვიუხად სამოც დახს, მე და ჩემს მეუღლეს კი 100 ლარს, მთლიანად 380 ლარს ვიღებთ“* (აბელი: 22.03.2015). აბელს და მის ოჯახს საქართველოში ბინადრობის უფლება 2018 წლამდე ჰქონდათ.

კულტურული სხვაობა საქართველოში მცხოვრები იეზიდებისა და თავისი ოჯახის რელიგიურ პრაქტიკაში აბელმა მალევე შენიშ-

1 ინფორმანტის ინტერესებიდან გამომდინარე სახელი შეცვლილია

2 იეზიდები ძირითადად ქართული ენის კურმანჯის დიალექტზე საუბრობენ.

ნა. იგი პარალელურად ავლენდა ერაყსა და საქართველოში კლოჩე სარე სალეს¹ დღესასწაულის აღნიშვნასთან. „კლოჩი საქართველოში იციან, ეჩაყში ახად წედს ვეძახით. ჩვენთან ახადი წედი სამ აპ-ჩიღს დგება. აქ აცხოებენ კლოჩის ნამცხვას, ხომელშიც მძივს აგდებენ და თითოეულ ნაჭეხს ოჯახის წევრების და ანგელოზების სახედზე ჭიან, ვისაც მძივიანი ნამცხვახი ამოუვა, ის ოჯახში დაფასებუდი იქნება იმ წედს. ჩვენ სხვანაიხად აღვნიშნავთ. ვაცხოებთ ნამცხვას ნიგვზით და ქოქოსის მახცვდებით. ვლებავთ კვეხცხებს სხვადასხვა ფეხად და მეხე ეხთმანეთს ვუტეხთ“ (აბელი: 22.03.2015). საქართველოში კლოჩის დღესასწაული 2015 წელს სათემო ორგანიზაციის წევრებმა ერთად აღნიშნეს, რომლებსაც საბანკეტო დარბაზი ჰქონდათ დაქირავებული, აბელიც დაპატიჟეს, მას თან ახლდა უფროსი ვაჟი, უნდოდა უფრო მეტად გაეცნო აქაური იეზიდები, რადგან ჯერ კიდევ ფიქრობდა საქართველოში სამომავლოდ დაჩენას, ვაჟთან ერთად დაესწრო 2015 წელს ვარკეთილში იეზიდთა კულტურის ცენტრისა და სალოცავის გახსნას. გარდა სადღესასწაულო შეხვედრებისა, აბელი ორგანიზაციაში ორ კვირაში ერთხელ დადიოდა, რადგან უჭირდა მეზობლებთან ურთიერთობა ენის არ ცოდნის გამო.

აბელმა საქართველოში არსებული ეკონომიკური მდგომარეობის გამო ჯერ უკან ერაყში დაბრუნება მოახერხა, ხოლო შემდეგ გერმანიაში, ქ. ამბერგის ლტოლვილთა ბანაკში დაბანაკდა ოჯახთან ერთად.

ამბერგი პატარა ქალაქია ბავარიაში. ქალაქის ცენტრიდან ფეხით 30 წუთის სავალზე, გარეუბანში, სადაც ფერმერები მიწას ამუშავებენ მდებარეობს ამბერგის ლტოლვილთა ბანაკი. აბელს ამბერგის ბანაკში ცხოვრება მოსწონდა იმის გამო, რომ აქ მისი სართულის მეზობლების უმეტესობა თანასოფლელები იყვნენ და ერთ ენაზე საუბრობდნენ. „აქ ამბეხგში კახგია, იმიტომ ხომ ჩემი მეზობლები ცხოვრობენ, ახაბუდად დაპაჩაკობენ და ყვედა ყვედას იცნობს, თბილისში ასე აჩ იყო, ცადკე ვცხოვრობდით ყველა. მე როგორც ვიცი თბილისში მარტო ერთი ერაყელი ლტოლვილის ოჯახი დარჩა, დანარჩენები ან უკან დაბრუნდენ ან სხვა ქვეყნებში წავიდნენ ლტოლვილად“ (აბელი: 16.11.2017).

აბელს და მის მეუღლეს თბილისისა და ამბერგის ცხოვრების შედარების დროს ერთნაირი დამოკიდებულებები ჰქონდათ: „თბი-

1 ახალი წლის დღესასწაული

დისი ძალიან მიყვარს. ხაღნი ისეთი ახ აჩის, ხოგოხც გეხმანიაში. იქაულები ძალიან თბილი ხაღნია, სახეზე ხომ გხედავენ გილიმიან. აქ ხომ შემოგხედავენ იფიქებენ - გერმანელს არ ჰგავხარ - და არ სი-ამოვნებთ“ (აბელი: 16.11.2017).

„გეხმანიაში ცხოვრება იმიტომ აჩის კახგი, რომ ფულია. საქა-რთველოში არც ფულია და არც სამსახური და ეს არის მიზეზი, რის გამოც თბილისიდან წამოვედით. თბილისში ლტოლვილის სტა-ტუსი 2018 წლამდე გვქონდა და გაერო ფულსაც გვიხდიდა, მაგრამ ცოტას გვაძლევდნენ. აქ მიღებულ თანხას რაც შეეხება მთლიანად 1800 ევროს გვიხდიან, რაც თბილისისგან განსხვავებით დიდი თა-ნხაა ოჯახის სარჩენად“ (ცისა: 16.11.2017).

გზა თბილისიდან ამბერგამდე იოლი არ ყოფილა, ოჯახს ბევრი დაბრკოლების გადალახვა მოუხდა იმისათვის, რომ გერმანიაში ჩასულიყვნენ. „თბილისიდან ეხბიღში გადავფხინდი ოჯახთან ერთად, ჩავედი ჩემს სოფელში, ვინახუდე მშობლები და და-ძმა. თბილისში-ვე ვიცოდი, ხომ აქ მინდოდა ჩამოსვდა. მახთარია DAESH-ი ეჩაყში ალაჩაა, მაგჩამ ოდესღაც მოძრიეხდება. ახ აქვს მნიშვნელობა მას DAESH-ი ექქმევა თუ სხვა სახედი, ამიგომ ეჩაყში ცხოვრება ყოვედ-თვის საშიშია“ (აბელი: 16.11.2017).

აბელი 2016 წელს ერბილიდან თურქეთის გავლით ჩაფრინდა ამბერგში, ამ პერიოდში მის მეუღლეს და შვილებს ერაყში მოუწია-ათ დარჩენა, 2017 წლის 26 ოქტომბრამდე. „გეხმანიაში ეხბიღიდან წამოვედი, იქედან თუქქეთში ჩავედი და გეხმანიის საედროში მივედი. იქ შემავსებინეს განაცხადი დგოდვირის სტატუსის მისაღებად. ეხბი-ღიდან გეხმანიაში მაჩგო ჩამოვფხინდი. სტატუსის მიღებამდე ცო-დ-შვირის ჩამოყვანა ახ შემედო. ხოცა მომცეს სტატუსი, ჩემს ცო-დ-შვირს ვიზის მიღებაზე შეუქმნეს პიობდემა, მაგჩამ ბოროს მაინც მოხეხხდა მათი ჩამოყვანა. აქ ლტოლვილის სტატუსი სამი წელი გვექნება, მერე ხუთი წელი გამოსაცდელ ვადას მოგვცემენ და ამის შემდეგ მოქალაქეობას მივიღებთ“ (აბელი: 16.11.2017).

აბელმა ამბერგის ლტოლვილთა ბანაკი იმიტომ აარჩია, რომ იქ მისი მეზობლები ცხოვრობენ. ასევე ამბერგში ცხოვრობს მისი ერთ-ერთი და და დისშვილი. „ამბეხგში ჩემი და და დისშვირები ცხოვრობენ, მათ გეხმანუდი კახგად იციან, სახდიც აქვთ. ეჩაყში დე-დ-მამა ოთხი ძმა და ეხთი და დავტოვე. ჩემი ცოდის ძმა საფხანგეთში ცხოვრობს დგოდვირად“ (აბელი: 16.11.2017).

საყოფაცხოვრებო პირობების გარდა, აბელს გერმანიის მთა-

ვრობა გერმანული ენის სწავლასაც სთავაზობს: „სამი დღეა, რაც გერმანულის სწავლა დაიწყეს ჩემმა შვილებმა და უკვე კარგად აუღეს ენას ალღო. მეც მასწავლიან გერმანულს. გაკვეთილები დილის რვა საათზე გვეწყება და თორმეტ საათზე მთავრდება. ჩემი პატარა შვილი სამი წლის რომ გახდება და ბაღში მივა, მაშინ დაიწყებს ჩემი ცოლი გერმანულის სწავლას“ (აბელი: 16.11.2017).

ამბერგის ლტოლვილთა ბანაკში მათ შენარჩუნებული აქვთ ქართველ მეგობრებთან ურთიერთობა. იგი მეგობრობს ქართველ მეზობელთან, რომელიც პერიოდულად ურეკავს სოციალური ქსელის მეშვეობით და ქართულს ასწავლის. აბელის ქართველმა მეზობელმა, რომელიც ჩემი იქ ყოფნის დროს ინტერნეტის გამოყენებით ესაუბრა აბელს, ჩემთან საუბრისას აღნიშნა: „ძალიან კარგი ოჯახია. აბელი ჩემი მეზობელი იყო თბილისში. ჩემი შვილი ბავშვებს ეთამაშებოდა, ფეხბურთს ასწავლიდა, იეზიდურ და ქრისტიანულ დღესასწაულებს ერთად აღვნიშნავდით, ერთად ვჭამდით და ვსვამდით. დედა ძალიან ავად მყავს და ორივენი მოდიოდნენ მის სანახავად. ორივეს ძალიან უყვარს დედაჩემი, ეუბნებოდნენ ხოლმე დედაჩვენი ხარო. ჩემს რძალთანაც მეგობრობდნენ. ქართულს მე ვასწავლიდი და ახლა რომ ვურეკავ ხოლმე ქართულად ველაპარაკები, არ მინდა რომ დაივიწყონ“ (ინფორმ. 2: 11.16.2017).

ბანაკის მცხოვრებლებისათვის აბელს არ აქვს მხოლოდ ერაყიდან დევნილი იეზიდის სტატუსი, მას თბილისელ იეზიდსაც უწოდებენ, სთხოვენ ქართული სიტყვების სწავლაში დახმარებას და საქართველოს შესახებ ამბების მოყოლას. მისი იდენტობა გარდა ერაყელისა, საქართველოში გატარებული წლების გამო, ასოცირებულია იეზიდთან, რომელიც დაესწრო თბილისში იეზიდური სალოცავის და კულტურული ცენტრის გახსნას, დროებით გახდა ამ ქვეყნის ნაწილი და ახლა, ბანაკში ერაყთან ერთად საქართველოს წარმომადგენელიცაა.

ჩანაწერები ეთნოგრაფის დღიურიდან

აბელი 2014 წელს ეთნოგრაფიული კვლევის დასაწყისში გავიცანი, იეზიდთა სათემო ორგანიზაციაში, რომელიც წინამძღვრიშვილის ქუჩაზე მდებარეობდა. სხვა ლტოლვილებისაგან აბელს აქტიურობა და ყველაფრისადმი ინტერესი გამოარჩევდა.

პირველი შეხვედრის შემდეგ მან თავისთან დამპატიჟა, აბელს რამდენჯერმე ვესტუმრე. გავიცანი მისი შვილები და მეუღლე. მას სურდა ბავშვებს კარგი ურთიერთობა ჰქონოდათ ჩემთან, რადგა-

ნაც გასაჭირის შემთხვევაში ჩემში გვერდში მდგომს ხედავდნენ. ჩემი მასთან, როგორც ინფორმანტთან მუშაობა არ გულისხმობდა მხოლოდ ეთნოგრაფიული ინფორმაციის მოპოვებას, ჩვენ ასევე ერთად გავდიოდით ქალაქში, ვათვალიერებდით ქრისტიანულ ეკლესიებს, ერთად დავესწარიით იეზიდთა სახლისა და კულტურული ცენტრის გახსნას და ა.შ.

2016 წლის 23 აპრილს აბელს დავუკავშირდი შეხვედრის დასაგეგმად, მაგრამ 22 მარტს მან საქართველო დატოვა და უკან, ერაყში დაბრუნდა. მითხრა რომ დედ-მამა მოენატრა, თან ერაყში მდგომარეობა გამოსწორდა და ბავშვები უკეთ იქ გრძნობენ თავს, სადაც დაიბადნენ. 2016 წლის 11 დეკემბერს ისევ დავუკავშირდი. აბელმა მითხრა, რომ გერმანიაში წავიდა ლტოლვილად. შევთანხმდით, რომ ოდესმე ერთმანეთს საქართველოში, გერმანიაში ან ერაყში შევხვდებოდით.

2017 წლის 22 ოქტომბერს სამეცნიერო სტაჟირებით მარბურგში ჩავედი. 30 ოქტომბერს აბელს შევატყობინე, რომ გერმანიაში ვიყავი და მიხდოდა მისი და მისი ოჯახის წევრების ნახვა. გზა გრძელი და დამღლელი აღმოჩნდა. ჰესენის ცენტრიდან ბავარიისაკენ და უკან, მრავალი ტრანსპორტის გამოცვლა დამჭირდა. მგზავრობა აბელის ბანაკისაკენ 16 ნოემბერს 13 საათზე დაიწყო. 20 საათზე ამბერგის რკინიგზის სადგურზე აღმოვჩნდი, სადაც აბელი და მისი უფროსი ვაჟი დამხვდნენ. მისმა ვაჟმა მიცნო, მომეხვია, აბელმა სიხარულისგან ყიჟინა მორთო ჩემს დანახვაზე. ლტოლვილთა ბანაკისკენ მიმავალ გზაზე მან გაიხსენა ქართული სიტყვები: გამარჯობა, როგორ ხარ, მადლობა და ა.შ. ავტობუსში მან და მისმა ვაჟმა ქართულად იმღერეს საშობაო სიმღერა: „აღიღო, აღიღო, შობა თენდება, ახადი წდის სიხაჟეს ჩა შეეღება“. ბანაკში როდესაც მივედი ოთახში აბელის ცოლი, ქალიშვილი და უმცროსი ვაჟი შემხვდნენ. მეუღლე ქართულად მომესალმა და ოთახში შემიპატიჟა, სადაც მათი ახალშობილი ვაჟი, აბელის მეოთხე შვილი დამხვდა, რომელსაც და-ძმისგან განსხვავებით საქართველო არ ენახა.

ამბერგის ბანაკში მალევე დავიწყე მისი მაშინდელი საცხოვრებლის თბილისურთან შედარება, რომელიც ერთმანეთისაგან განსხვავებული იყო. თბილისში მან სახლი ერთხელ შეიცვალა. მეორე საცხოვრებელი სამოთახიანი, კორპუსის ბინა იყო, რომელსაც, სახელმწიფოს დახმარებით, კერძო პირისაგან ქირაობდნენ. სახლი შედგებოდა სასტუმრო ოთახისგან, ცოლ-ქმრისა და ბავ-

შვების ერთმანეთისაგან გამოყოფილი საძინებლებისაგან, იზოლირებული აბაზანისა და სამზარეულოსაგან. კორპუსში აბელის გარდა ყველა საქართველოს მოქალაქე ცხოვრობდა. რაც შეეხება ამბერგს, აქ აბელი და მისი ოჯახი სახელმწიფოსაგან აშენებულ ლტოლვილთა ბანაკში ცხოვრობს. მისაღები და საძინებელი ოთახები გაერთიანებულია. რადგანაც დიდი ოჯახია ბანაკში მათ ორი ოთახი მისცეს- ერთი ბავშვებისთვის, ერთი ცოლ-ქმრისთვის, რომლებიც ერთმანეთის მოპირდაპირე მხარესაა. ოთახში, რომელშიც მე და აბელი დავრჩით, იყო მაგიდა, სველი წერტილი ჭურჭლის გასარეცხად, დივანი, კარადა, მაცივარი. მეორე ოთახიც იმავე ტიპისაა, თუმცა საწოლებით. მესამე სართულზე მცხოვრებლები სარგებლობენ საერთო სამზარეულოთი. აბაზანა და საპირფარეშო ქალებისთვის მეორე სართულზეა, ხოლო მამაკაცებისთვის მესამეზე.

ლტოლვილთა ბანაკში აბელს მეგობრებისთვის უთქვამს, რომ მასთან სტუმრად ჩასული ვიყავი საქართველოდან. მეორე დღით, ოთახიდან გამოსვლისას, ვინც კი შემხვდა, ყველა ინტერესით მაკვირდებოდა. გერმანელმა პროფესორმა მარბურგიდან მითხრა, რომ ლტოლვილების ბანაკებში მკვლევარების შეშვება პრობლემურია და როგორც წესი, არავის უშვებენ სპეციალური ნებართვის გარეშე. გადავწყვიტე გამერკვია რაიმე პრობლემა ხომ არ შეექმნებოდა ოჯახს ან მე, რაზეც აბელმა მიპასუხა: „*ხოვსაც ვთქვი, რომ მეგობარი მოდიოდა და ჩემთან დარჩენას აპირებდა, არავის გაუპროტესტებია. შენ ჩემთან ხარ, ასე რომ ვერავინ შეგიქმნის პრობლემას. მე მათ ვუთხარი, რომ შენ აქ მოდიოდი როგორც ჩემი მეგობარი და არა მკვლევარი*“ (აბელი: 17.11.2018). ქალაქში როდესაც გავვდივით აბელმა ყველა ნაცნობს წარუდგინა ჩემი თავი და უთხრა, რომ მისი მეგობარი ვიყავი საქართველოდან. იმ დღეს აბელმა სკოლა გააცდინა, მიზეზად მასწავლებლებს ჩემი ვიზიტი დაუსახელა.

სალამოს 20:00 საათზე ბანაკში დავბრუნდით. ვახშმის შემდეგ აივანზე გავვდი, სადაც ახალგაზრდა იეზიდი შემხვდა, დაახლოებით 20 წლის. ერთმანეთს გამოველაპარაკეთ, ვისაუბრეთ საქართველოს იეზიდებზე, თბილისის იეზიდურ ტაძარზე. საუბრის დროს აივანზე კიდევ ორი იეზიდი გამოვიდა, ერთი დაახლოებით 55-60 წლის, ხოლო მეორე 40-45 წლის. საუბარი ინგლისურ და არაბულ ენაზე წარიმართა, რომელსაც ახალგაზრდა ბიჭი თარგმნიდა.

აინტერესებდათ საქართველო როგორი ქვეყანა იყო, რა რელიგია გავრცელებული და როგორ ცხოვრობენ იეზიდები საქართველოში. მოკლე მიმოხილვის შემდეგ აბელის შესახებ მკითხეს, იცოდა თუ არა ქართული, ვუთხარი რომ მეტ-ნაკლებად იცოდა. 40-45 წლის მამაკაცმა ტელეფონი გამოიტანა და ლალიშის ტაძარი მაჩვენა. მოგვიანებით ყველა ოთახში შევიდა, მე და აბელი აივანზე დავრჩით, სადაც გამოვიდა 30 წლამდე უკრაინელი მამაკაცი. აბელმა ჩემი თავი გააცნო და აივანზე დაგვტოვა, საუბარი რუსულად გავაგრძელეთ. „სამი წელია ამ ბანაკში ვცხოვრობ და ძივს ვუძღვები. ჯეი ეითი, ამათმა (ქუხთებმა) გეხმანული ახ იციან და ვეხაფეხს მაგებიანებენ, მეხე ცოდებს ცუდად ექცევიან და ამიგომ ახ მინდა აქ გავჩეხდე“ (ინფორმ. 3: 17.11.2017).

მოგვიანებით მე, აბელი და უკრაინელი ინფორმანტი იმ ორმა მამაკაცმა შეგვიპატიჟა, რომლებიც მანამდე აივანზე იყვნენ ჩემთან ერთად. მაგიდას შემოვუსხედით არაბული ჩაის დასალევად. მეტწილად ისინი სვამდნენ კითხვებს. აინტერესებდათ რა არის ქრისტიანობა, რა განსხვავებაა კათოლიკეებს, მართლმადიდებლებს და პროტესტანტებს შორის. მასპინძლის და აბელის ოთახები ერთმანეთის მსგავსი იყო, თუმცა შედარებით პატარა ზომის. როდესაც აბელის ოთახში დავბრუნდი, მისი დისშვილი დამხვდა, 16 წლის ბიჭი, ინგლისური არ იცოდა, შესაბამისად კომუნიკაცია ვერ მოვახერხეთ. მთავარი ის იყო, რომ აბელმა დაპატიჟა მისი ქართველი მეგობრის გასაცნობად.

გვიან ღამით უკრაინელმა ინფორმანტმა თავისთან დამპატიჟა, ესენი არ სვამენ არაყს და მოდი ჩვენ დავლიოთო. ოთახში მისი მეუღლე და პატარა ზაქარი დამხვდნენ. დავლიეთ მშვიდობის, მეგობრობის, სამშობლოს, გაცნობის სადღეგრძელოები. აბელი ნაწყენი დარჩა, რადგანაც უკრაინელს გავყვევი. დაპატიჟების მიუხედავად არ წამოვიდა, რადგან ფიქრობდა, რომ მე უკრაინელ ინფორმანტს უფრო მეტად დავუმეგობრდი. ოთახში რომ დავბრუნდი აბელს ეძინა. ამიტომ პატარა გაუგებრობის შესახებ მეორე დილით ვისაუბრეთ, რის შემდეგაც დაძაბულობა მოიხსნა. დილით ადრე ავდექი, აბელის მეუღლემ საუზმე მოგვიმზადა. საუზმე, სადილი და ვახშამი ამ დღეების განმავლობაში ერთმანეთისაგან დიდად არ განსხვავდებოდა, ყველა კერძი ერაყული სამზარეულოდან იყო, რომელსაც ჩემთვის საკმარისზე მეტი ცხიმი ჰქონდა. სამზარეულოში საკვებს ყველა ინდივიდუალურად ამზადებდა და

თავიანთ ოთახებში მიჰქონდა.

მარბურგში 18 ნოემბერს დავბრუნდი. აბელმა ამბერგის სადგურამდე გამაცილა და მატარებელში ჩაჯდომამდე მითხრა: „შენ ჩემი ნამდვილი ძმა ხარ, ხოდესაც გეჰმანიაში დაბრუნდები აუცილებლად მესტუმხე“ (აბელი: 18.11.2017).

აბელი ოჯახთან ერთად დღემდე გერმანიაში, ამბერგის ლტოლვილთა ბანაკში ცხოვრობს, სწავლობს გერმანულ ენას და მოქალაქეობის მიღებას ელოდება.

დასკვნა

2014 წლის თავდასხმების შემდგომ იეზიდების ნაწილმა თავშესაფრის ძებნა სხვადასხვა ქვეყანაში დაიწყო, რისთვისაც სხვადასხვა სახის მარშრუტი და მეთოდი გამოიყენეს. ნაწილი საქართველოში შემოვიდა, რომლებმაც ქვეყანა დროებით თავშესაფრად და ეკონომიკურად ძლიერი სახელმწიფოებისაკენ მიმავალ გზად გამოიყენეს.

კონკრეტული ოჯახის მაგალითი გვაძლევს შესაძლებლობას ერთმანეთს შევადაროთ ოჯახის მიერ გატარებული პერიოდები თბილისსა და ამბურგში, საცხოვრებელი გარემო და ეკონომიკური განსხვავებები. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ოჯახის ახლადშექმნილი იდენტობა თბილისელი, რომლითაც ამბერგის ბანაკის წევრები მოიხსენიებენ, აყოლებენ ამბებს ქრისტიანული ქვეყნის საქართველოსა და იქ მცხოვრები იეზიდების შესახებ.

დამონმებული მასალები:

1. ანკოსი 2006. „ქუჩები საქართველოში: ინტეგრაციის პრობლემები (უახდესი დოკუმენტების კრებული)“, თბილისი
2. კომახიძე 2017. „იეზიდთა ეთნოკონფესიური იდენტობის პრობლემა (საქართველოში მცხოვრები იეზიდების მაგალითზე)“, ნაშრომი შესრულებულია ეთნოლოგიის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად, ხელმძღვანელი ქეთევან ხუციშვილი, ხელნაწერის უფლებით, თსუ, მე-8 კორპუსი, ოთახი 2014, თბილისი
3. ფირბარი, კომახია 2008. „ქურთები საქართველოში“, რედ. ბახტაძე ლ., გამოიცა ბთვ-პოლიტიკის კვლევის ჯგუფმა ეთნიკური უმცირესობების პროგრამის ფარგლებში, თბილისი
4. **MOLLICA 2016**, „Ezidi Struggle For Survival From the Last Massacre in Sinjar to the New Temple in Tbilisi“, In FUNDAMENTALISM

Ethnographies on Minorities, Discrimination and Transnationalism,
Edit. MOLLICA M., pp. 43-63, Zurich

5. საველე- ეთნოგრაფიული დღიური №1., გვ: 1-104. 2014-2017.
6. <http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=54247#.WKNWtJGEbqB>

ERBIL-TBILISI-AMBERG: THE STRUGGLE OF ONE YEZIDIAN FAMILY IN SEARCH OF LIVING PLACE

BORIS KOMAKHIDZE

The article discusses the everyday life of one Yezidian Family in terms of contemporary challenges. Nowadays the most important trouble for Yezidis is to somehow avoid the conflict which is happening in the Middle East. The aggression against Yezidis started in 2014 when the “Islamic State” (ISIS) attacked Yezidian settlements in the Middle East. After that many Yezidis left their houses and started finding asylums in abroad.

The article is based on ethnographic field research which was carried out during 2014-2018.

In this chapter, I have discussed a biography of one Yezidian family which moved to Georgia in 2014. This family was trying to find asylum in Tbilisi. They were interested in to study Georgian language and the local traditions but because of the economic reasons they moved back to Iraq at first and then resettled in Germany in Amberg. In parallel of changing the living areas, the family was trying to find new mechanisms of adaptation of that place where they wanted to settle. In the refugee camp of Amberg, the family was comparing the living capacities in Iraq, Georgia and Germany.

In the second part of the chapter, I have discussed my ethnographic reflection about the refugee camp of Amberg. The time which I spent with that family and the other residents of the refugee camp shows us clearly the social area where that family finally decided to live.

საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
NATIONAL PARLIAMENTARY LIBRARY OF GEORGIA

**საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის
ახალგაზრდა ჰუმანიტართა I კონფერენციის
მასალების კრებული**

**Proceedings of National parliamentary library's first young
humanitarian conference**

თბილისი Tbilisi

2019

UDC (უაკ) 81/82(063)+94/94(063)

2019 წლის 8 მაისს, საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში ჩატარდა ახალგაზრდა ჰუმანიტართა I კონფერენცია. კონფერენციაში მონაწილეობის მისაღებად 35-მდე ახალგაზრდამ განაცხადა მონაწილეობის სურვილი. აქედან შეირჩა 15 საუკეთესო თეზისი, რომელთა მოხსენებები უკვე სტატიის სახით შესულია წინამდებარე კონფერენციის მასალების კრებულში.

კრებულში დაბეჭდილი მასალების შინაარსსა და აკადემიურ სტილზე პასუხისმგებლები არიან ავტორები.

რედაქტორები: **როზეტა გუჯეჯანი** - ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, ეთნოლოგი;
მირიან ხოსიტაშვილი - ეთნოლოგიის დოქტორი, საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის გენერალური დირექტორის მოადგილე,
გიორგი ჩუბინიძე - ისტორიის ბაკალავრი

რეცენზენტები: **ნათია სადგობელაშვილი**
ელგუჯა (გიორგი) კაკაბაძე

ტექ. რედაქტორი: **გიგი გელაშვილი**

In the 8.05.2019 National Parliamentary Library of Georgia hosted first young humanitarian conference. Approximately 35 youngsters applied to participate in the conference. Among them 15 theses had been selected. The selected speeches are publishing in the proceedings.

The authors are responsible for the contents and academic style of their work

Editors: **Rozeta Gujejani** – Doctor of Historian Sciences, Ethnologist
Mirian Khositashvili - Doctor of Ethnology, Chairperson of the General Director of the National Parliamentary Library of Georgia
Giorgi Chubinidze - Bachelor of History

Reviewers: **Natia Sadgobelashvili**
Elguja (Giorgi) Kakabadze

Tech. Editor: **Gigi Gelashvili**

© საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა, 2019
© National Parliamentary library of Georgia, 2019

ISBN: 978-9941-9640-6-0

სარჩევი

კაკვასის მუზეუმის პირველი ეთნოგრაფიული კოლექციები.....	7
ერთი ცნობის განმარტებისთვის.....	15
ივერეთის სამეფოს ისტორიული რეალიები აკაკი წერეთლის „წმინდა გიორგის რაზმში“.....	23
ერბილი-თბილისი-ამბერგი იეზიდთა ერთი ოჯახის „ბრძოლა“ სახლის ძიებაში.....	30
მღვიმევის დედათა მონასტერი (VI-XXI სს.).....	41
ილია ჭავჭავაძე: ეროვნული საკითხი და ისტორიული მახსიერება	54
ქართული პოლიტიკური ემიგრაცია საბჭოთა ქართულ სატი- რულ პრესაში ჟურნალ „ტარტაროზის“ მაგალითზე 1926-1930 წ.წ.	64
აფხაზური დიასპორა იორდანიაში.....	79
სოფელი ბერბუკი წერილობით წყაროებში.....	87
პირველი რესპუბლიკის აღქმა მე-20 საუკუნის 80-იანი წლების ეროვნულ-განმათავისუფლებელ მოძრაობაში.....	94
ბრძოლა აფრიკის კოლონიური გადასაწილებისთვის 1871-1914 წლებში.....	104
მოსაყდრის ინსტიტუტი აღმოსავლეთის მართლმადიდებელ ეკლესიებში და მისი ქართული პრაქტიკა.....	121
„სხვა სამყარო“ ქართულ ხალხურ ჯადოსნურ ზღაპრებში.....	143
ბრიგოლ ფერაძის „ჯვარი ვაზისა“.....	156